

AMIR TEMUR STRATEGIYASI: MÁMLEKET BASQARIWI HÁM ÁSKERİY ÓNERDÍŇ INTEGRACIYASI.

Turdıbekov Aybek - Innovatsiyalıq texnologiyalar universiteti Tariyx toparı 1-basqısh talabası

Annotaciya. Bul maqalada Temuriyler saltanatınıń tiykarın salıwshısı Ámir Temurdıń mámleketlik basqarıw sisteması hám áskeriy strategiyası tallanadı. Izertlewde onıń tek ǵana iri jeńisleri emes, al "Temur túzikleri" shıǵarması arqalı kórsetilgen oraylasqan basqarıw principi, ádillik normaları hám mádeniy rawajlanıwǵa qosqan úlesi sáwlelendirilgen. Maqala biremshı hám ekilemshı derekterge su'yenip Temurdıń kóshpeli áskeriy sheberlikti otırıqshı hákimshilik sistema menen qalay birlestirgenin kórsetip beredi.

Tayanış sózler: Amir Timur, Timur tuzikleri, basqarıw, Meritokratiya, renessans

Annotation. This article analyzes the state governance system and military strategy of Amir Timur, the founder of the Timurid Empire. The study reflects not only his major achievements but also the principles of centralized governance, the norms of justice, and his contribution to cultural development, as outlined in the work "Temur tuzuklari." The article, based on primary and secondary sources, demonstrates how Timur combined nomadic military prowess with a settled administrative system.

Keywords: Amir Timur, Timur's decrees, governance, meritocracy, renaissance

Sahıpqıran Amir Timur (1336-1405) jáhán tariyxındaǵı eń iri mámleketlik gayratkerlerden biri bolip esaplanadı. Ol tarqalgan Mawarawnaxrdı birlestirip, Hindstannan Jer Orta teńizine shekem sozilgan qúdiretli imperiyaga tiykar saldı. Onıń dáwiri tek siyasiy turaqlılıq emes, al ilimde "Temuriyler Rennessansı" dep atalıwshı misli kórmegen mádeniy rawajlanıwdıń baslanıwı boldı.

Ámir Temurdıń áskeriy jetiskenlikleri tosınnan emes, al tereń oylanǵan reformalardıń nátiyjesi. Ol armıyanı onlıq sistema tiykarında qayta shólkemlestirdi hám hár bir bólimsheniń anıq wazıypaların belgilep berdi. Razvedka sisteması: Temur dushpan aymaǵı haqqında magliwmat toplaw ushın arnawlı "xabarshılar" tarmaǵınan paydalangan. Injenerlik hám texnika: Qorganlardı qamal etiwde ol manjanikler (tas atıwshı qurılmalar) hám naftandozlardan sheberlik penen paydalangan.

Ámir Temur "Kúsh - ádillikte" súrenin mámleket siyasatınıń tiykarǵı bagdarına aylandırdı. Onıń "Túzikler" shıǵarması búgingi kúnde de basqarıw óneriniń biybaha úlgisi bolıp xızmet etedi. Ádillik hám Nızam ústinligi: Saltanatta barlıq qatlamlar ushın teń nızamlar ámel etken. Hámeldarlardıń xalıqqa zulımlıq etiwine jol qoyılmaǵan. Meritokratiya (Qábiletlik sisteması): Mámleketlik lawazımlarǵa kadrlar tańlawda olardıń kelip shıǵıwına emes, bálki jeke mártligi hám aqıl-parasatına itibar qaratılǵan.

Temur Ullı Jipek jolınıń qáwipsizligin támiyinlew arqalı sawda-satıqtı rawajlandırdı. Samarqandı dúnyanıń ilim-pán hám kórkem-óner orayına aylandırıw ushın ol óz qaramaǵındaǵı ayaqlardan eń sheber arxitektorlar, alımlar hám ónermentlerdi paytaxtqa tarttı. Bul bolsa keyinirek Uluǵbek akademiyası sıyaqlı ilim oraylarınıń payda bolıwına tiykar jarattı.

Ámir Temur tek ǵana áskeriy strateg hám bas komandir bolıp qoymastan, sonıń menen birge, sheber diplomat ta bolǵan. Onıń sırtqı siyasatı Evraziya kontinentindegi iri mámleketler menen ekonomikalıq hám siyasiy teńsalmaqlılıqtı saqlawǵa qaratılǵan edi.

Evropa menen baylanıslar: Ámir Temur Vizantiya, Franciya (Franciya koroli Karl VI) hám Angliya (Angliya koroli Genrix IV) menen diplomatiyalıq xat almasqan. Onıń maqseti Osmanlı túrklerine qarsı awqam dúziw hám Evropa sawdagerleri ushın Jipek jolında qáwipsiz ótiw dálizlerin ashıw edi.

Qıtay menen qatnaslar: Min dinastiyası menen qatnaslar quramalı bolǵanına qaramastan, ol sawda elshileriniń turaqlı kelip-ketiwin támiyinlegen.

Diplomatiyalıq xat almasıw usılı:Ámir Temurdıń xatları sol dáwirdiń joqarı kórkem hám siyasiy tili — parsı hám arab tillerinde jazılğan bolıp, olarda mámleket suvereniteti hám óz-ara húrmet principiari sáwlelengen.

Juwmaqlap aytatuǵın bolsaq Ámir Temur shaxsı tek ǵana ullı jawlap alıwshı sıpatında emes, al kúshli strateg hám ádil nızamshı sıpatında da úyreniliwi kerek. Onıń basqarıw modelleri hám diplomatiya usılları zamanagóy mámleketshilikti úyreniw ushın da úlken áhmiyetke iye.

Paydalangan ádebiyatlar

Forbes Manz, B. The Rise and Rule of Tamerlane. Cambridge University Press. (This work provides an academic analysis of Temur's path to power and the tribal politics of the era). 1989

Marozzi, J. Tamerlane: Sword of Islam, Conqueror of the World. HarperCollins. (A comprehensive study of Temur's military campaigns and his persona as a world conqueror). 2004

Knobloch, E. The Archaeology & Architecture of Afghanistan and Central Asia. I.B. Tauris. (Focuses on the structural and artistic achievements of the Timurid era). 2001

Subtelny, M. E. Timurids in Transition: Turko-Persian Politics and Acculturation in Medieval Islamic Society. Brill. (Analyzes the cultural and political evolution of the Timurid state). 2007

Grousset, R. The Empire of the Steppes: A History of Central Asia. Rutgers University Press. (Situates Temur within the broader historical context of Eurasian steppe empires). 1970